

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СТЕНОЗА НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ

Рахмонов О.М.

Абдуллаева Н.Н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245419>

Стенозирующие процессы позвоночного канала являются социальной проблемой, а категория больных с указанной патологией относится к наиболее тяжелым в нейрохирургической практике с высокой степенью инвалидизации. Под стенозирующим процессом позвоночного канала понимают любой патологический процесс, приводящий к сужению его просвета с компрессией нервных структур на любом уровне [1-5, 7].

Наиболее часто встречающимися поражениями позвоночника, приводящими к стенозу позвоночного канала, являются дегенеративно-дистрофические заболевания [6]. Удельный вес неврологических проявлений дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника составляет 60-95 % среди всех заболеваний периферической нервной системы. Большинство страдающих относится к возрастной группе от 30 до 50 лет, а основным фактором снижения трудоспособности является боль [6]. В общей структуре инвалидности от заболеваний костносуставной системы дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника составляют 20,4 % [8].

Все вышеизложенное подчеркивает актуальность предлагаемой нами компьютерной программы комплексного клиничко-лучевого исследования позвоночного канала на поясничном уровне в оценке степени стенозирующего процесса.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработка и клиническая оценка предложенной компьютерной программы в диагностике стенозирующего процесса позвоночного канала на поясничном уровне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено исследование у 48 пациентов с клиничко-рентгенологическими признаками стенозирующего процесса позвоночного канала на поясничном уровне. Распределение пациентов ($n = 48$) по возрастным группам, полу, коэффициенту стенозирующего процесса, по сегментам представлено.

В первую возрастную группу (20-30 лет) вошли двое мужчин: 22 и 26 лет, у которых были выявлены стенозирующие процессы, обусловленные грыжами межпозвонковых дисков. У одного больного были грыжи дисков на уровне L_{IV}-L_V ($Z_n = 4,25$), на уровне L_V-S_I ($Z_n = 6,6$). У второго пациента, с изначально врожденным стенозом позвоночного канала, - на уровне сегментов L_{IV}-L_V, L_V-S_I ($Z_n = 3,77$ и $3,79$).

Вторую группу (31-45 лет) составили 14 пациентов. Стенозирующие процессы выявлены у 13 пациентов - 5 женщин и 8 мужчин. У одного пациента (женщина) стенозирующего процесса не было. У 1 пациента стенозирующий процесс выявлен на уровне дисков L_{III}-L_{IV} и и был обусловлен грыжей диска ($Z_n = 5,01$). На уровне L_{IV}-L_V стенозирующий процесс был у 8 пациентов, из них: обусловленный грыжей диска - у 4 пациентов, в одном случае выявлена фораминальная грыжа диска ($Z_n = 2,46$) - стеноз латерального канала. В остальных случаях показатели Z_n составили от 4,34 до 4,84 - все эти пациенты вошли в группу стенозирующего процесса с выраженными клиническими проявлениями.

В третью возрастную группу (46-55 лет) вошли 19 пациентов, из них 10 женщин и 9 мужчин. Две женщины с относительной нормой имели дегенеративно-дистрофические изменения в поясничном отделе позвоночника без стенозирующего процесса. У двух пациентов на уровне L_{III}-L_{IV} выявлены спондилолистезы, у одного - грыжа диска. На уровне L_{IV}-L_V стенозирующие процессы выявлены у 10 пациентов, из них: у одного обусловлен рубцовоспаечным процессом ($Z_n = 4,25$ - стенозирующий процесс с выраженными неврологическими проявлениями); у двоих - спондилолистезом ($Z_n = 3,7$ и $6,7$ - стенозирующий процесс с умеренными неврологическими проявлениями и декомпенсированный стенозирующий процесс); у 7 пациентов - грыжами межпозвонковых дисков (Z_n от 3,39 до 5,35). На уровне сегмента L_V-S_I стенозирующие процессы выявлены у шести пациентов: у трех больных за счет грыжевых выпячиваний межпозвонковых дисков ($Z_n = 1,09$ - фораминальная грыжа, латеральный стеноз, $Z_n = 3,03$ и $Z_n = 6,24$). У одного пациента выявлен врожденный стеноз позвоночного канала ($Z_n = 4,15$). У двоих больных выявлены спондилолистезы ($Z_n = 1,09$ и $5,86$).

В четвертую возрастную группу вошли пациенты 56 лет и старше: из группы 13 человек (4 женщины и 9 мужчин), у двух больных на уровне L_{III}-L_{IV} диагностирован спондилолистез при ($Z_n = 2,66$ и $6,73$). У одного пациента была выявлена грыжа межпозвонкового диска при ($Z_n = 6,73$). У восьми пациентов стенозирующий процесс позвоночного канала на уровне L_{IV}-L_V, из них у одного пациента стенозирующий процесс обусловлен гипертрофией задней продольной связки (при $Z_n = 3,57$). Грыжи межпозвонковых дисков выявлены у 5 человек ($Z_n =$ от 3,39 до 4,56); протрузия диска ($Z_n = 1,98$) отмечена у одного пациента. В одном случае выявлен рубцово-спаечный эпидурит (при $Z_n = 4,01$). Врожденный костный стеноз (при $Z_n = 3,15$) определялся у одного пациента. На уровне L_V-S_I стенозирующие процессы позвоночного канала диагностированы у шести больных, из них: обусловленные грыжами межпозвонкового диска у четырех больных: у одного ($Z_n = 1,52$) визуализировалась фораминальная грыжа, у двоих ($Z_n = 3,02$ и $3,22$) выявлен стенозирующий процесс без неврологических проявлений и у одного (при $Z_n = 5,54$) - декомпенсированный стенозирующий процесс. У одного пациента определялась гипертрофия задней продольной связки ($Z_n = 3,76$), он вошел в группу стенозирующего процесса с выраженными неврологическими проявлениями, и у одного больного - врожденный стеноз позвоночного канала при ($Z_n = 5,84$), он вошел в группу декомпенсированного стенозирующего процесса.

Так, при величине коэффициента стенозирующего процесса Z_n от 0 до 3,0 диагностируется отсутствие стенозирующего процесса; при Z_n от 3,0 до 3,44 - начальный стенозирующий процесс без неврологических проявлений; при Z_n от 3,44 до 4,0 - стенозирующий процесс с умеренными неврологическими проявлениями; при Z_n от 4,0 до 5,0 - стенозирующий процесс с выраженными неврологическими проявлениями; при Z_n от 5,0 и более - декомпенсированный стенозирующий процесс в позвоночном канале позвоночно-двигательного сегмента на поясничном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нами была усовершенствована и дополнена морфометрическая методика измерений целого ряда параметров, на базе которых разработана математическая модель и

произведены математические расчеты по определению коэффициента стенозирующего процесса позвоночного канала на поясничном уровне (Z_n).

Расчитанный коэффициент стенозирующего процесса (Z_n) и его значения позволяют клиницистам своевременно правильно выбрать тактику консервативного или хирургического лечения больных, а также выбрать способ профилактики осложнений стенозирующего процесса позвоночного канала.

References:

1. Абрамов М.Л. Громова И.П., Зарецков А.В. Некоторые особенности консервативного лечения остеохондроза позвоночника различной локализации // Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника. - Л., 1984. - С. 71-75.
2. Алтунбаев А. Варианты вертебральных и пояснично-крестцовых радикулярных поражений (клинико-визуализационное обоснование): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. - Казань, 2002. - 33 с.
3. Алтунбаев Р.А. Клинико-компьютерная томографическая оценка закономерностей формирования вертеброгенных пояснично-крестцовых синдромов: автореф. дис. . канд. мед. наук. - Казань, 1995. - 25 .
4. Антипко Л.Э. Стеноз позвоночного канала. - Воронеж: ИПФ «Воронеж», 2001. - 272 с.
5. Антонов И.П. Патогенез и диагностика остеохондроза позвоночника и его клинических проявлений: состояние проблемы и перспективы изучения // Журнал невропатологии и психиатрии. - 1986. - Т. 86, № 4. - С. 481-487.
6. Антонов И.П., Недзведь Г.К., Ивашена Е.Н. Клиника, лечение и профилактика заболеваний нервной системы // К патогенезу неврологических проявлений поясничного остеохондроза. - Казань, 1988. - С. 65-70.
7. Васильев А.Ю., Витько Н.К. Компьютерная томография в диагностике дегенеративных изменений позвоночника. - М.: Видар-М, 2000. - 120 с.
8. Васильев А.Ю., Казначеев В.М. Пункционная лазерная вапоризация дегенеративных межпозвонковых дисков. - М., 2005. - 128 с.